

UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI

AUGUSTO FERNANDES CONCONI

**TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO JORNALISMO:
ANÁLISE DOS MEIOS IMPRESSOS E NATIVOS DIGITAIS**

São Paulo
2020

AUGUSTO CONCONI

**TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO JORNALISMO:
ANÁLISE DOS MEIOS IMPRESSOS E NATIVOS DIGITAIS**

Trabalho apresentado como exigência parcial para a obtenção do título de Bacharel em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, do curso de Jornalismo da Universidade Anhembi Morumbi, sob a orientação da Prof.^a M.a Fernanda Iarossi.

São Paulo
2020

RESUMO

O objetivo deste trabalho é analisar as mudanças estratégicas realizadas pelos veículos impressos *O Estado de S. Paulo*, *Folha de S.Paulo* e *The New York Times*, e comparar com o modelo de negócios das redações nativas digitais do *UOL*, *Quartz* e da *Vox Media*. Utilizando como base a metodologia de transformação digital, o artigo avalia a intensidade da transformação de cada grupo midiático.

Palavras-chave: Transformação digital, jornalismo digital, nativos digitais

ABSTRACT

The purpose of this article is to analyze the strategic changes made by the print media *O Estado de S. Paulo*, *Folha de S.Paulo*, and *The New York Times*, and to compare with the business model of the digital natives *UOL*, *Quartz*, and *Vox Media*. Using the digital transformation methodology, this article evaluates the intensity of processing of each media group.

Keywords: digital transformation, digital journalism, digital native

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	6
2 JUSTIFICATIVA	6
3 METODOLOGIA	8
4 DESENVOLVIMENTO	9
4.1 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL	9
4.2 O ESTADO DE S. PAULO (ESTADÃO)	12
4.3 FOLHA DE S.PAULO	13
4.4 THE NEW YORK TIMES	14
4.5 UNIVERSO ONLINE (UOL)	16
4.6 VOX MEDIA	18
4.7 QUARTZ	18
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS	19
REFERÊNCIAS	20
APÊNDICES	25
APÊNDICE A - DADOS DO IVC ENTRE 2015 E 2020 (PARCIAL)	25
APÊNDICE B - DADOS DE INTENSIDADE DIGITAL	26
APÊNDICE C - DADOS DE INTENSIDADE DE TRANSFORMAÇÃO	27

1 INTRODUÇÃO

Prestes a celebrar 51 anos de existência, a *internet* ainda é um catalisador para as empresas de mídia. Os veículos jornalísticos não conseguiram se adaptar completamente à nova realidade imposta pela tecnologia (ALMIRON, 2011). Com publicidade e circulação dos meios impressos em queda, muitas companhias simplesmente transpuseram seus modelos tradicionais nos meios eletrônicos. Após a situação se agravar, os meios tradicionais, assim como em outros segmentos, adotaram a transformação digital — ruptura e reformulação de processos e modelos de negócios pensados para o ambiente virtual — com a esperança de, então, obter melhores resultados financeiros e estratégicos.

Antes do fortalecimento dos sites e das redes sociais, em meados de 2008, começaram a surgir diversos veículos, agora classificados como “nativos digitais” (WU, 2016). Os meios desta categoria, como defini Wu, são empresas jornalísticas que nasceram e crescem no ambiente *on-line*. No Brasil, nesta categoria se destacam o *UOL*, *Jota* e *Nexo Jornal*.

Ainda que muitos dos nativos digitais tenham sido impulsionadas por *venture capital*¹ (op. cit.), essas companhias vêm conseguindo responder a seguinte pergunta: **como lucrar com jornalismo digital?**

O objetivo deste trabalho é analisar as mudanças estratégicas realizadas pelos veículos impressos *O Estado de S. Paulo*, *Folha de S. Paulo* e *The New York Times*, e comparar com o modelo de negócios das redações nativas digitais do *UOL*, *Quartz* e da *Vox Media*.

2 JUSTIFICATIVA

A *Pew Research*, instituição de pesquisas nos Estados Unidos, constatou queda de 23% no número de empregados em empresas jornalísticas entre 2008 e 2019². A revista *Columbia Journalism Review*, em 2019, monitorou os cortes de

¹ *Venture capital*: Grupo ou fundo de investimento de alto risco. Investem em *startups* promissoras ou de alto potencial.

² GRIECO, Elizabeth. **U.S. newspapers have shed half of their newsroom employees since 2008**. Estados Unidos: Pew Research Center, 20 abr. 2020. Disponível em: <https://pewsr.ch/2UStCIH>. Acesso em: 23 abr. 2020.

profissionais de imprensa. Apenas nos Estados Unidos, o número chegou a 3.160³. As baixas ocorrem como consequência da queda de receitas.

No Brasil, não há uma pesquisa sistemática do tema. Os dados mais recentes são de agosto de 2018. A agência de dados independente *Volt Data Lab* criou “A conta dos passaralhos” para monitorar, a partir de 2012, demissões de jornalistas e outros profissionais de redação. Os números totalizam 7.817 cortes em empresas jornalísticas no período de cinco anos e sete meses. Jornalistas representam 30% das demissões. Os veículos impressos têm a maior fatia. 67%, sendo 45%, apenas os jornais.

Outro agravante, para 2020 e os anos subsequentes, é a crise econômica causada pelo novo coronavírus. A retração na economia global impactou diretamente nos veículos que mais dependem de publicidade. No Brasil, os objetos de estudo, *Folha de S. Paulo* e *O Estado de S. Paulo*, reduziram 25% dos salários de jornalistas e até 50% de profissionais fora da redação.

No exterior, dentre os analisados, o *Quartz*, com queda na receita publicitária, demitiu 40% dos funcionários e reduziu os salários de executivos em até 50%⁴. A *Vox Media*, que também é alvo de estudo, demitiu 72 empregados⁵ (6% dos 1.200), mas manteve benefícios como plano de saúde. *The New York Times*, por sua vez, tem 153 vagas em aberto⁶, inclusive sendo anunciadas durante a pandemia.

Com cenário tão instável, é necessário pensar no jornalismo não apenas como conteúdo, mas, também, como modelo de negócios. A vitalidade do exercício da profissão só poderá ser proferida, se as empresas ainda existirem. Obviamente, existem modelos sem fins lucrativos, como *ProPublica*, *Texas Tribune* e *Agência Pública*. Esses veículos são importantes, mas não conseguem ter o impacto e a força de cobertura dos grandes jornais e sites.

³ COLUMBIA JOURNALISM REVIEW (Estados Unidos). **The Layoff Tracker**. Columbia Journalism Review, Estados Unidos, 17 dez. 2019. Disponível em: <https://bit.ly/3kXRAXk>. Acesso em: 2 jun. 2020.

⁴ TRACY, Marc. **Quartz to Lay Off 80 Employees**. Estados Unidos: The New York Times, 14 maio 2020. Disponível em: <https://nyti.ms/2lYl0qI>. Acesso em: 5 jun. 2020.

⁵ SHERMAN, Alex. Vox Media to lay off about 72 employees as advertising revenue slumps amid coronavirus quarantines. **CNBC**, Estados Unidos, 16 jul. 2020. Tech. Disponível em: <https://cnb.cx/2Km0Ojx>. Acesso em: 20 jul. 2020.

⁶ WORKDAY (Estados Unidos). **Job Openings**: The New York Times. Estados Unidos, 2020. Disponível em: <https://bit.ly/3lTD7go>. Acesso em: 22 nov. 2020.

Ainda pode-se ressaltar, que no caso dos meios sem fins lucrativos, o que sustenta as operações, em sua grande parte, são organizações filantrópicas⁷. Pela lógica empresarial, a falta de diversidade no faturamento, representa, minimamente, o mesmo risco que a publicidade para os tradicionais.

O baixo número de pesquisas acadêmicas e dados abertos acentuam a pouca reflexão do atual cenário, e mostra a importância de mais artigos como o pretendido pelo autor.

3 METODOLOGIA

Para a elaboração deste artigo, foram selecionados veículos de dois grupos: tradicionais e nativos digitais. No primeiro conjunto inclui os jornais *O Estado de S. Paulo*, *Folha de S. Paulo* e *The New York Times*. O OESP e a FdM são empresas de capital aberto, e por isso, devem, anualmente, publicar as demonstrações financeiras (Balço Patrimonial - BP e DRE), o que facilita a obtenção de dados e, conseqüentemente, as análises. Além disso, ambos veículos são auditados pelo Instituto Verificador de Comunicação (IVC) — que monitora periodicamente o número de assinantes e exemplares vendidos.

Já o *NYTCo*, desde 2010, investe em pesquisas e soluções para o jornalismo digital. Foi pioneiro no desenvolvimento e na adoção do *paywall* e, em 2014, após ser publicado pelo *BuzzFeed*⁸, divulgou o “*2020 Innovation Report*”⁹, relatório interno que lista metas, para época ambiciosas, e que até hoje influenciam inúmeros veículos. Assim como OESP e FdM, o grupo novaiorquino publica relatórios de desempenho econômico e de assinantes.

Nos nativos, o *Universo Online* (UOL), da FdM, é um dos principais motores da internet no Brasil. Com estratégia de receita diversificada, o portal, antes focado na

⁷ Nos Estados Unidos, há pesquisas detalhadas sobre *Philanthrojournalism* e seu impacto nas redações. Segundo Nelson e Ferrucci (2020), entre 2009 e 2016, mais de US\$ 1 bi foram investidos por organizações filantrópicas em redações e projetos dentro do país norte-americano. O artigo se concentra em responder a seguinte pergunta: “À medida que as fundações se tornam mais poderosas no mundo do jornalismo, como elas podem influenciar a prática jornalística?” (tradução nossa).

⁸ TANZER, Myles. **Exclusive: New York Times Internal Report Painted Dire Digital Picture.** Estados Unidos: BuzzFeed News, 15 maio 2014. Disponível em: <https://bit.ly/334zQni>. Acesso em: 22 nov. 2020.

⁹ BUZZFEED. **NYT Innovation Report 2014.** Estados Unidos: BuzzFeed News, 2014. Versão oficial (2017) disponível em: <https://nyti.ms/3kXC1Ps>. Disponível em: <https://bit.ly/35U8Mc5>. Acesso em: 22 nov. 2020.

venda de assinaturas do “UOL Conteúdo” e “UOL e-mail”, atualmente concentra esforços em soluções para empresas (B2B) e no segmento das *fintechs*¹⁰.

Outro veículo a ser analisado é o americano *Quartz*. Voltado para líderes empresariais, o site é reconhecido pelas experimentações que vão desde *homepages* desconstruídas até a organização não-temática do sítio. Adquirido em 2018 pela japonesa *Uzabase*, a empresa, desde então, publica relatórios periódicos de desempenho, projeções econômicas e assinaturas do *Quartz*.

Ainda no grupo dos digitais, a *Vox Media* também é objeto de estudo. Originado como um blogue esportivo, atualmente, a empresa está avaliada em mais de US\$ 1 bilhão. Na última aquisição do grupo, em 2019, chamou a atenção a compra da *New York Media*, *publisher* das revistas impressas *New York Magazine*, *Vulture* e outras. A *Vox* não divulga relatórios financeiros, mas é frequentemente noticiado por veículos como *The New York Times*, *Digiday* e *Nieman Lab*, aquisições, faturamentos e expansões.

Para realizar a comparação, este artigo utilizou o “*Digital Transformation Maturity*” do MIT, uma matriz de quatro quadrantes agrupados pela correlação de dois critérios: “*Digital intensity*” e “*Transformation management intensity*”.

4 DESENVOLVIMENTO

4.1 TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

Transformação digital (TD), como define Capgemini (2011), é “o uso de tecnologias para melhorar radicalmente o desempenho e alcance das empresas”¹¹. São estratégias voltadas para a ruptura de antigos processos, métodos e até mesmo modelos de negócios. Comumente associada às *startups* e empresas de tecnologia, a TD tem sido implementada por empresas tradicionais dos mais diversos segmentos (op. cit., pg.7).

As tecnologias digitais são consideradas um importante ativo para alavancar a transformação organizacional, devido à sua natureza disruptiva (Besson e Rowe, 2012). Para que transformação digital seja bem-sucedida, as mudanças devem

¹⁰ *Fintechs*: Empresas de tecnologia na área de finanças. Por exemplo, o PagSeguro ou Nubank

¹¹ “[...] use of technology to radically improve performance or reach of enterprises”

ocorrer nos mais diferentes níveis da organização, incluindo a adaptação do modelo de negócios (Karimi e Walter, 2015), as mudanças significativas de processos e estruturas (Resca et al., 2013) e a implementação de uma cultura digital (Llopis et al., 2004).

FIGURA 1 - Gráfico de dispersão com quatro quadrantes

Fonte: Elaborado pelo autor, 2020

Segundo “*Digital Transformation*” (CAPGEMINI, 2011, p. 61), os *Fashionistas*, traduzidos neste artigo como “**Modernistas**” (topo esquerdo), são empresas que criam e implementam soluções digitais atrativas, mas que agregam pouco valor. A tecnologia é valorizada e as tendências de mercado são observadas, mas essas ações não são traduzidas em grandes diferenciações para empresa diante os concorrentes.

Eles implementaram uma grande quantidade de "coisas" digitais atrativas. Alguns desses itens podem estar criando valor, mas outros não. Enquanto os itens de “moda digital” podem parecer bem juntos, eles podem entrar em conflito com outros itens, e raramente geram sinergias. Fashionistas digitais são motivados para trazer digitalmente mudança alimentada, mas sua estratégia digital de transformação não é fundada no conhecimento real de como proceder. Como resultado, os fashionistas (sic) podem parecer [algo] bom, mas raramente agregam - em termos de valor comercial (...). (idem, *ibidem*, tradução nossa).¹²

¹² “They have implemented a large amount of sexy digital “stuff.” Some of these items may be creating value, but some may not. While the digital fashion items may look good together, they may clash with other items, and they rarely generate synergies. Digital fashionistas are motivated to bring on digitally- powered change, but their digital transformation strategy is not

No topo direito, são os “**Especialistas**” (*Digitati*). As empresas posicionadas neste quadrante conseguem equilibrar tecnologia, inovação e a cultura digital, e alcançam o êxito da transformação digital.

Essas empresas realmente entendem como obter valor da transformação digital. Eles combinam uma forte visão compartilhada para a transformação, uma gestão cuidadosa e engajada, além de investimento em novas oportunidades. Através da gestão, as empresas desenvolvem uma cultura que incentiva a inovação e implementação dessas ideias. Essas companhias continuamente ampliam a vantagem competitiva ao se basear na implementação da transformação digital. (idem, ibidem, tradução nossa).¹³

Na esquerda inferior, são as empresas “**Iniciantes**” (*Begginers*), ou seja, elas desconhecem as possibilidades das novas tecnologias ou investem em novos recursos sem o planejamento e visão estratégica.

Na direita inferior, são empresas “**Conservadoras**” (*Conservatives*). Estas companhias entendem o potencial e a importância da tecnologia para os negócios, mas, por ceticismo, ignoram oportunidades de expansão e inovação.

Estes representam os velhos e sábios do mundo digital. Eles são normalmente céticos quanto ao valor de novas tendências, às vezes em seu detrimento. Conservadores digitais entendem onde a empresa deve estar e como dominar os desafios digitais, mas eles nem sempre podem construir ímpeto para realizar um programa ambicioso. Como resultado, embora busque gastar com sabedoria, sua abordagem cuidadosa pode fazer com que eles percam oportunidades valiosas que os concorrentes poderão atacar. (idem, ibidem, tradução nossa).¹⁴

founded on real knowledge of how to proceed. As a result, fashionistas may look good, but rarely have much substance - in terms of business value”.

¹³ *“These firms truly understand how to drive value from digital transformation. They combine a strong shared vision for transformation, careful governance and engagement, and sufficient investment in new opportunities. Through managing the “how” carefully, they develop a digital culture that can envision further changes and implement them wisely. Through managing the “what” sufficiently, they continuously advance the competitive advantage they draw from implementing digital transformation”.*

¹⁴ *“These represent the wise old men and women of the digital world. They understand the need for a strong unifying vision and for governance and internal engagement activities to ensure prudent investment management. However, they are typically skeptical of the value of new trends, sometimes to their detriment. Digital conservatives understand where the company should be going and how to master digital challenges, but they can’t always build organizational momentum to carry out an ambitious program. As a result, though aiming to spend wisely, their careful approach may cause them to miss valuable opportunities that their more stylish competitors will pounce on.. [sic]”.*

4.2 O ESTADO DE S. PAULO (ESTADÃO)

Em agosto de 2019, o Grupo Estado (OESP) anunciou o processo de transformação digital, chamado “Estadão 21”. O conglomerado é responsável por um dos jornais mais tradicionais do País, *O Estado de S. Paulo*. Com 145 anos de tradição, o veículo, dentre os três principais jornais do Brasil, é o pior em número de assinantes digitais. São 115 mil pagantes, segundo dados do IVC (apêndice A).

Com o objetivo de melhorar os indicadores do *Estadão*, o grupo contratou duas consultorias para auxiliar na transição. A primeira, em 2019, foi a *Prodigioso Volcán*, uma empresa espanhola focada na assessoria de projetos e inovações em redações globais. Dentre os clientes estão o jornal espanhol *El País* e a revista estadunidense *National Geographic*. No *Estadão*, a *Volcán* foi responsável por definir os novos processos editoriais e estratégias na distribuição de conteúdo¹⁵.

A segunda consultoria é a *McKinsey & Company*¹⁶. Contratada em 2020, a empresa tem como foco reformular o modelo de negócios, organização de equipes e a disposição do ambiente de trabalho de todo o grupo. Durante cerca de 18 meses, o *Estadão* estará sob “intervenção” da consultoria.

A pressa do *Estadão* por resultados de curto prazo tem motivo. No último ano fiscal, ainda que o OESP tenha gerado lucro, a empresa do jornal (S/A O Estado de S. Paulo) teve prejuízo de R\$ 4 milhões, segundo o “*Relatório da Administração de 2019*”. Em outubro de 2020, o diretor do grupo Chico Mesquita, em anúncio aos funcionários, afirmou querer transformar o *Estadão* em um “negócio financeiramente sustentável e em crescimento”. O objetivo, segundo ele, é garantir uma margem de 20% no EBITDA — lucro antes dos impostos e outros passivos.

Segundo os indicadores, elaborados para este artigo (apêndice B e C), o *Estadão* ainda é “**iniciante**” no processo de transformação digital. O veículo sofre com atrasos tecnológicos e a falta de uma cultura que permita a inovação, o que colabora para que os concorrentes tenham vantagens.

Na pontuação de “intensidade digital” (apêndice B), o OESP atingiu três de nove pontos. Com receita altamente dependente do impresso e de publicidade, o

¹⁵ PRODIGIOSO VOLCÁN (Espanha). **El cambio digital de O Estado de S. Paulo**. Espanha, 7 out. 2019. Disponível em: <http://bit.ly/3npITHp>. Acesso em: 3 nov. 2020.

¹⁶ PODER360 (Brasília). **Estadão contrata McKinsey para fazer transformação digital**. Brasília, 7 ago. 2020. Disponível em: <http://bit.ly/2IWzbNS>. Acesso em: 7 ago. 2020.

veículo não tem estratégias de precificação dinâmica das assinaturas digitais, como também não concentra esforços na produção de tecnologias próprias. A criação de soluções digitais se dá majoritariamente em silos, ou seja, incentivados por pessoas ou em departamentos específicos, e não pela empresa.

No critério de “intensidade digital”, o grupo acerta ao investir em empresas não-jornalísticas, o que causa diversificação na receita do grupo, mas erra ao não ter departamentos dedicados à inovação e não ter dinamismo na implementação de soluções digitais. Neste critério, o OESP pontuou um e meio de três.

4.3 FOLHA DE S.PAULO

O Grupo Folha da Manhã (FdM), dentre os grupos analisados, é o que possui menor transparência corporativa. Com uma estrutura empresarial opaca, só foi possível ter acesso aos dados financeiros do grupo, por conta de um processo sigiloso movido pela sócia da empresa Maria Cristina Frias.

Por obrigação legal, toda empresa S/A (Sociedade Anônima) é obrigada a divulgar os balanços patrimoniais anualmente em “jornal de grande circulação”. Após um processo judicial, iniciado em 2019, a Folha da Manhã publicou retroativamente balanços de 2010¹⁷, 2011¹⁸, 2012¹⁹, 2013²⁰, 2014²¹, 2017²² e 2018²³ no jornal *Folha de S.Paulo*, e no *Diário Oficial do Estado de São Paulo* deste ano. Não foi possível encontrar o relatório fiscal relativo ao período de 2019.

Atualmente, o jornal *Folha de S.Paulo* é o maior do País em circulação. São 340 mil assinantes, segundo dados do IVC (apêndice A). Com atuação digital desde 1995²⁴, o veículo foi um dos primeiros a investir no jornalismo *on-line* e, no Brasil, foi

¹⁷ DIÁRIO OFICIAL (São Paulo). Folha Participações S.A. e Controladas: Relatório da Diretoria: 2010. São Paulo, 21 fev. 2020. Disponível em: <https://bit.ly/2UQOGJy>. Acesso em: 22 nov. 2020.

¹⁸ _____. Folha Participações S.A. e Controladas: Relatório da Diretoria: 2011. São Paulo, 17 dez. 2019. Disponível em: <https://bit.ly/337hYlt>. Acesso em: 22 nov. 2020.

¹⁹ _____. Folha Participações S.A. e Controladas: Relatório da Diretoria: 2012. São Paulo, 18 dez. 2019. Disponível em: <https://bit.ly/3nMUgc6>. Acesso em: 22 nov. 2020.

²⁰ _____. Folha Participações S.A. e Controladas: Relatório da Diretoria: 2013. São Paulo, 19 dez. 2019. Disponível em: <https://bit.ly/2UOI4v5>. Acesso em: 22 nov. 2020.

²¹ _____. Folha Participações S.A. e Controladas: Relatório da Diretoria: 2014. São Paulo, 20 dez. 2019. Disponível em: <https://bit.ly/3pOj3OV>. Acesso em: 22 nov. 2020.

²² _____. Folha Participações S.A. e Controladas: Relatório da Diretoria: 2017. São Paulo, 29 ago. 2020. Disponível em: <https://bit.ly/396Vg6W>. Acesso em: 22 nov. 2020.

²³ _____. Folha Participações S.A. e Controladas: Relatório da Diretoria: 2018. São Paulo, 1 set. 2020. Disponível em: <https://bit.ly/3nLOYxz>. Acesso em: 22 nov. 2020.

²⁴ https://www1.folha.uol.com.br/institucional/folha_com.shtml?fill=8

pioneiro na adoção do *paywall*. O Grupo Folha também foi o incubador do portal Universo Online (UOL), atualmente, o maior portal de língua portuguesa no mundo.

De acordo com os indicadores elaborados para este artigo (apêndice B e C), a Folha de Manhã ainda é mais avançada em tecnologia que o Estadão, mas atua de forma “**conservadora**” digitalmente. O destaque fica para a origem de faturamento, assim como o OESP, mais de 50% da receita ainda vem de meios não-digitais.

Ainda no critério de intensidade digital, a FdM possui planos de assinatura exclusivos para a *internet*, mas não tem planos com precificação dinâmica nem apresenta experiências customizadas aos assinantes. A *Folha*, entretanto, se diferencia por conta da internacionalização, com a tradução de reportagens para outros idiomas — inglês e espanhol. O grupo pontuou três de nove.

4.4 THE NEW YORK TIMES

Referência no jornalismo mundial, o *The New York Times* também é exemplo de transformação digital. A partir de 2009, o jornal iniciou investimentos abruptos em pesquisas e soluções para o jornalismo digital. Foi um dos pioneiros — o britânico Financial Times já adotava recurso similar — no desenvolvimento e na adoção do *paywall* dinâmico, quando em 2011, limitava o acesso dos usuários em 20 reportagens por mês²⁵. Hoje, limita, em média, quatro reportagens e possui 6 milhões de assinantes apenas no digital²⁶.

A primeira tentativa de conseguir dinheiro nos meios digitais começou antes. De forma experimental, em 2005, o jornal novaiorquino criou o “*TimesSelect*”²⁷, um serviço que oferecia acesso aos textos de colunistas, reportagens multimídia e ao acervo digitalizado. Durou apenas dois anos, mas conseguiu angariar 227 mil

²⁵ PETERS, Jeremy W. **The Times Announces Digital Subscription Plan**. Estados Unidos: The New York Times, 17 mar. 2011. Disponível em: <http://nyti.ms/2LHuU1T>. Acesso em: 12 nov. 2020.

²⁶ FISCHER, Sara. Trump bump: **NYT and WaPo digital subscriptions tripled since 2016**. Estados Unidos: Axios, 24 nov. 2020. Disponível em: <http://bit.ly/37m8bRb>. Acesso em: 25 nov. 2020.

²⁷ THE NEW YORK TIMES (Estados Unidos). **TimesSelect**: Overview. Estados Unidos, 2005. Disponível em: <http://nyti.ms/34e9T5b>. Acesso em: 22 nov. 2020.

assinantes²⁸ que pagavam anualmente US\$ 49,95. O motivo apontado na época para o encerramento do serviço era queda de audiência — e conseqüentemente, de publicidade digital, naquele período, prioridade do *Times*. — Segundo a própria companhia, após o fechamento do “*TimesSelect*”, a audiência do site quase dobrou.

Os investimentos digitais de 2009 só foram possíveis por conta de um empréstimo de US\$ 250 milhões feito um ano antes pelo empresário Carlos Slim — agora, sócio minoritário do NYTCo — em plena crise econômica de 2008, quando o jornal demitiu cerca de 100 jornalistas²⁹. Durante 14 meses³⁰ e com montante de US\$ 40 milhões³¹, o *Times* desenvolveu o *paywall*, o que culminou em uma mudança brusca no modelo de negócios: assinaturas antes de publicidade.

Em 2014, após ser publicado pelo *BuzzFeed*³², divulgou o “*Innovation Report*”³³ — posteriormente chamado de “*2020 Report*” — relatório interno que lista metas, para época ambiciosas, e que até hoje influenciam inúmeros veículos ao redor do globo. O trabalho para elaboração do documento começou em meados de 2010 e se estendeu até janeiro de 2017, quando o *The New York Times* publicou na íntegra os objetivos do jornal para 2020.

Uma década após o início dos trabalhos, o veículo acumula resultados positivos. Ainda em 2012, a receita de assinantes havia superado publicidade³⁴. Oito anos depois, em meio a pandemia, o jornal novaiorquino faturou US\$ 185,5 milhões em receita no digital contra US\$ 175,4 milhões em receita do impresso³⁵.

²⁸ PÉREZ-PEÑA, Richard. **Times to Stop Charging for Parts of Its Web Site**. Estados Unidos: The New York Times, 18 set. 2007. Disponível em: <http://nyti.ms/3mnqols>. Acesso em: 22 nov. 2020.

²⁹ _____. **New York Times Moves to Trim 100 in Newsroom**. Estados Unidos: The New York Times, 19 out. 2009. Disponível em: <http://nyti.ms/3oOFIJu>. Acesso em: 22 nov. 2020.

³⁰ VINH, Khoi. **What the NYT Pay Wall Really Costs**. Estados Unidos: Subtraction, 18 mar. 2011. Disponível em: <http://bit.ly/2Whbh2t>. Acesso em: 22 nov. 2020.

³¹ BENTON, Joshua. **That was quick: Four lines of code is all it takes for The New York Times’ paywall to come tumbling down**. Estados Unidos: Nieman Lab, 21 mar. 2011. Disponível em: <http://bit.ly/3qXr30H>. Acesso em: 22 nov. 2020.

³² TANZER, Myles. **Exclusive: New York Times Internal Report Painted Dire Digital Picture**. Estados Unidos: BuzzFeed News, 15 maio 2014. Disponível em: <https://bit.ly/334zQni>. Acesso em: 22 nov. 2020.

³³ BUZZFEED. **NYT Innovation Report 2014**. Estados Unidos: BuzzFeed News, 2014. Versão oficial (2017) disponível em: <https://nyti.ms/3kXC1Ps>. Disponível em: <https://bit.ly/35U8Mc5>. Acesso em: 22 nov. 2020.

³⁴ AGENCE FRANCE PRESSE (Estados Unidos). **The New York Times Now Gets More Revenue From Subscribers Than Advertisers**. Estados Unidos: Business Insider, 8 fev. 2013. Disponível em: <http://bit.ly/2WiDG8s>. Acesso em: 22 nov. 2020

³⁵ TRACY, Marc. **Digital Revenue Exceeds Print for 1st Time for New York Times Company**. Estados Unidos: The New York Times, 5 ago. 2020. Disponível em: <http://nyti.ms/37I3abF>. Acesso em: 6 nov. 2020.

Mesmo com os números positivos, o jornal segue tendo queda brusca no segmento publicitário. No digital, o faturamento por meio de anúncios teve queda de 32% em comparação ao segundo trimestre de 2019. No mesmo período, a receita no impresso recuou 55%, informa NYTCo³⁶.

No terceiro trimestre de 2020, segundo relatório apresentado aos investidores³⁷, assinaturas (impresso e digital) tiveram um aumento de 12,6%, totalizando US\$ 301 milhões em faturamento.

De acordo com os indicadores elaborados para este artigo (apêndice B e C), o NYTCo é o grupo com maior índice de transformação digital, e o único a ter pontuação máxima em todos os critérios, estando localizado no quadrante “**especialista**”.

Com estratégias de precificação regionalizadas e inteligente, o *Times* consegue aplicar preços dinâmicos para regiões específicas ou até mesmo para diferentes perfis de leitores. Outro ponto que o diferencia da concorrência é o uso de *Machine Learning* para classificar reportagens por emoções e sentimentos. Com este recurso, os anunciantes podem priorizar a exibição de publicidade em determinados tipos de conteúdo. Na categoria de intensidade digital, o *Times* pontuou nove de nove.

Na intensidade de transformação, são levantados os critérios de investimento em empresas não jornalísticas (para a diversificação da receita), investimento em *R&D* e utilização de *cloud computing*. O *The New York Times Company* pontuou nos três itens.

4.5 UNIVERSO ONLINE (UOL)

Criado em 1996, o Universo Online foi inspirado no portal estadunidense *America Online* (AOL) que ofertava conteúdo jornalístico e conexão de internet discada. Em meados dos anos 2000, iniciou a oferta de conteúdos jornalísticos para celulares por meio da tecnologia WAP.

O grupo desde a fundação, mescla tecnologia e jornalismo. Em 2007, comprou a BRPay que, posteriormente, se tornou o PagSeguro. Em outro segmento, o UOL

³⁶ THE NEW YORK TIMES COMPANY (Estados Unidos). **The New York Times Company Reports 2020**: Second-Quarter Results. Estados Unidos, 28 jun. 2020. Disponível em: <https://nyti.ms/3advjTV>. Acesso em: 25 jul. 2020.

³⁷ **The New York Times Company Reports 2020**: Third-Quarter Results. Estados Unidos, 27 set. 2020. Disponível em: <https://nyti.ms/3ae7meY>. Acesso em: 28 set. 2020.

ampliou os investimentos no segmento de hospedagem de sites³⁸. No mesmo ano adquiriu a *Plug In* e, em 2008, a *Digiweb*. A empresa do Grupo Folha tornou-se o maior provedor de hospedagem do País.

Com a ascensão do sistema de pagamentos, o UOL, a partir de 2017, apresentou mudanças estratégicas e de negócios. Lançou, em fase de testes, *paywall* para o conteúdo próprio³⁹ e começou a lançar novas verticais com objetivo de atingir públicos mais segmentados cobrindo tópicos de saúde (“VivaBem”), mulheres (“Universa”), *e-sports* (“*Start*”) e estilo de vida (“Nossa”).

Em abril de 2020, o Grupo UOL vendeu suas operações de *datacenters*⁴⁰, UOL Diveo, para a empresa estadunidense *Colony Capital* por US\$ 300 milhões⁴¹. Alguns meses antes, a empresa havia reestruturado seu segmento de computação em duas partes: Compasso, para softwares e serviços de tecnologia, e UOL Diveo, infraestrutura e, em fevereiro, havia negado possibilidade de venda⁴². Segundo o *Valor Econômico*, estima-se o faturamento do Diveo em torno de R\$ 500 milhões por ano⁴³.

O Universo Online teve faturamento de R\$ 4,82 bilhões em 2019. Segundo os indicadores elaborados para este artigo (apêndice B e C), o UOL está no quadrante “**experiente**”, junto ao NYTCo. Com faturamento majoritariamente digital e sem dependência de publicidade, o grupo tem estrutura financeira saudável e diversificada com ampla margem para investimentos e inovações. São sete de nove pontos.

No critério de intensidade de transformação digital, o UOL pontua em todos os três itens.

³⁸ VALOR ECONÔMICO (São Paulo). **UOL compra Digiweb e vira terceiro maior provedor de hospedagem do país**. São Paulo: O Globo, 26 fev. 2008. Disponível em: <http://glo.bo/3gQQcp9>. Acesso em: 7 nov. 2020.

³⁹ SACCHITIELLO, Bárbara. “**Não tínhamos como não testar o paywall**”, diz diretor do UOL. São Paulo: Meio & Mensagem, 5 dez. 2017. Disponível em: <https://bit.ly/2Kplm9N>. Acesso em: 7 nov. 2020.

⁴⁰ *Datacenter*: Ambiente físico utilizado para processamento e armazenamento de dados. São geralmente galpões ou grandes prédios comerciais que hospedagem servidores utilizados para computação.

⁴¹ AHMED, Nabila. **Digital Colony Expands in LatAm With Brazilian Data Center Deal**. Estados Unidos: Bloomberg, 23 abr. 2020. Disponível em: <http://bloom.bg/2Lt9pS3>. Acesso em: 7 nov. 2020.

⁴² RENNER, Maurício. **UOL Diveo agora é Compasso e UD**. Rio Grande do Sul: Baguete, 13 fev. 2020. Disponível em: <http://bit.ly/3gLQmhy>. Acesso em: 22 nov. 2020.

⁴³ BRIGATTO, Gustavo. **UOL vende operação de centros de dados por mais de R\$ 1,5 bi**. São Paulo: Valor Econômico, 23 abr. 2020. Disponível em: <http://glo.bo/3843oCZ>. Acesso em: 7 nov. 2020.

4.6 VOX MEDIA

A Vox Media começou inicialmente como um blogue esportivo. Ao longo dos anos 2010, começou a investir em novas verticais. Atualmente, a empresa está avaliada em mais de US\$ 1 bilhão. Na última aquisição do grupo, em 2019, o grupo adquiriu a *New York Media*, publisher das revistas impressas *New York Magazine*, *Vulture* e outras.

Ainda dependente de receita publicitária, a Vox vem investindo em outros segmentos para diversificar o faturamento. O grande destaque é o gerenciador de conteúdo (CMS) *Chorus*. Criado inicialmente como uma ferramenta interna, foi lançado em 2019 como serviço para outros veículos ao redor do globo e compete diretamente com o *Arc Publishing* do *Washington Post*.

De acordo com os indicadores elaborados para este artigo (apêndice B e C), a Vox Media é uma empresa “**especialista**”, estando junto com o *The New York Times Company* e *Universo Online*. Ao contrário dos outros veículos, a Vox não possui estratégia para assinaturas como *paywall*. No momento, tem apenas uma parceria com o YouTube para conteúdos exclusivos mediante pagamento. Pontuou cinco de nove.

No critério de intensidade de transformação digital, a Vox Media recebeu pontuação máxima.

4.7 QUARTZ

Nativo digital mais novo dentre os analisados, o *Quartz* é um veículo segmentado de economia voltado para grandes líderes e executivos. Fundado em 2012 pelo conglomerado *Atlantic Media*, o veículo se sustenta por publicidade. Em 2018, foi vendido para a empresa japonesa *Uzabase* por US\$ 75 milhões. Na época, com apenas 20 jornalistas, o site já vinha apresentando queda em receitas. Em 2017, faturou US\$ 27,6 milhões contra US\$ 30 milhões em 2016⁴⁴.

⁴⁴ UZABASE (Japão). **2018 Full-year Financial Results**: Presentation Slideshow. Japão, 13 fev. 2019. Disponível em: <https://bit.ly/3nzhqmV>. Acesso em: 22 nov. 2020.

Para tentar melhorar a saúde financeira da empresa, no mesmo ano da aquisição, lançaram *paywall*. Em 2019, segundo o último relatório fiscal, a situação não teve grandes melhoras.

O *Quartz*, segundo os indicadores elaborados para este artigo (apêndice B e C), é o veículo com pior nota. Sem estratégias bem definidas para inovação e investimento de tecnologias próprias, o site estadunidense tem bom desempenho na internacionalização de conteúdo, criando edições regionais (África e Índia).

Em intensidade de transformação digital, tem apenas um ponto. A empresa investe em computação na nuvem.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como pode ser observado no artigo, a transformação digital indefere se o veículo é ou não nativo digital. O retrato do *Quartz*, veículo mais novo dentre os analisados, representa bem o cenário. Ainda que tenha experimentações editoriais consagradas, como empresa, o site apresenta os mesmos riscos que um veículo impresso ao depender tanto de uma única fonte de renda, no caso, a publicidade.

O grande destaque fica para o *The New York Times* e *UOL*. Ambos, bem distintos, conseguiram êxito nos respectivos segmentos e são empresas bilionárias. O que difere a estratégia destes dois veículos para os outros aparenta ser a visão de longo prazo. As experimentações do *Times* começaram ainda em 2005. O *PagSeguro*, teve como embrião a *BRPay* adquirida em 2007 e após anos, chegou ao ponto atual. Outros veículos, como *Estadão*, buscam resultados rápidos e investimentos de baixo capital. A tendência mostrada é que a estratégia pode não dar certo. A *Folha* e o *Globo*, lançaram em 2012 e 2013, respectivamente, o *paywall*. O *Estadão* teve sua grande formulação apenas três anos após *O Globo*.

Outro fator em comum é a aplicação de tecnologia. Hoje, parte destes veículos não se consideram como empresas de mídia, mas como “*mediatechs*”, empresas que mesclam tecnologia e conteúdo. Ao que tudo indica, este posicionamento e reais investimentos podem garantir longevidade ao jornalismo.

REFERÊNCIAS

ABRAMSON, Jill Ellen. **Merchants of Truth: The Business of News and the Fight for Facts**. Estados Unidos: Simon & Schuster, fevereiro 2019. 544 p. ISBN 978-1-5011-2320-7.

AGENCE FRANCE PRESSE (Estados Unidos). **The New York Times Now Gets More Revenue From Subscribers Than Advertisers**. Estados Unidos: Business Insider, 8 fev. 2013. Disponível em: <http://bit.ly/2WiDG8s>. Acesso em: 22 nov. 2020

AHMED, Nabila. **Digital Colony Expands in LatAm With Brazilian Data Center Deal**. Estados Unidos: Bloomberg, 23 abr. 2020. Disponível em: <http://bloom.bg/2Lt9pS3>. Acesso em: 7 nov. 2020.

ALMIRION, Nuria. **From Financialization to Low and Non-Profit: Emerging Media Alternatives for Freedom**. TripleC: Communication, Capitalism & Critique, Reino Unido, v. 9, ed. 1, p. 39-61, 2011. Disponível em: <https://bit.ly/3pTzj11>. Acesso em: 24 jan. 2020. ISSN 1726-670X.

BENTON, Joshua. **That was quick: Four lines of code is all it takes for The New York Times' paywall to come tumbling down**. Estados Unidos: Nieman Lab, 21 mar. 2011. Disponível em: <http://bit.ly/3qXr30H>. Acesso em: 22 nov. 2020.

BRASIL. Tribunal Regional Federal (2. vara). **Apelação cível nº 1025508-58.2019.8.26.0100**. Apelante: Maria Cristina Frias de Oliveira. Apelada: Folha Participações S.A. Relator: Juíza Renata Mota Maciel. São Paulo, 25 mar. 2019.

BRIGATTO, Gustavo. **UOL vende operação de centros de dados por mais de R\$ 1,5 bi**. São Paulo: Valor Econômico, 23 abr. 2020. Disponível em: <http://glo.bo/3843oCZ>. Acesso em: 7 nov. 2020.

BUZZFEED. **NYT Innovation Report 2014**. Estados Unidos: BuzzFeed News, 2014. Versão oficial (2017) disponível em: <https://nyti.ms/3kXC1Ps>. Disponível em: <https://bit.ly/35U8Mc5>. Acesso em: 22 nov. 2020.

CAPGEMINI CONSULTING (Estados Unidos); MIT CENTER FOR DIGITAL BUSINESS (Estados Unidos). **Digital Transformation: A Roadmap for Billion Dollar Organizations**. MIT Sloan, Estados Unidos, 68 p., 17 nov. 2011.

COLUMBIA JOURNALISM REVIEW (Estados Unidos). **The Layoff Tracker**. Columbia Journalism Review, Estados Unidos, 17 dez. 2019. Disponível em: <https://bit.ly/3kXRAXk>. Acesso em: 2 jun. 2020.

DIÁRIO OFICIAL (São Paulo). **Folha Participações S.A. e Controladas**: Relatório da Diretoria: 2010. São Paulo, 21 fev. 2020. Disponível em: <https://bit.ly/2UQOGJy>. Acesso em: 22 nov. 2020.

_____. **Folha Participações S.A. e Controladas**: Relatório da Diretoria: 2011. São Paulo, 17 dez. 2019. Disponível em: <https://bit.ly/337hYIt>. Acesso em: 22 nov. 2020.

_____. **Folha Participações S.A. e Controladas**: Relatório da Diretoria: 2012. São Paulo, 18 dez. 2019. Disponível em: <https://bit.ly/3nMUgc6>. Acesso em: 22 nov. 2020.

_____. **Folha Participações S.A. e Controladas**: Relatório da Diretoria: 2013. São Paulo, 19 dez. 2019. Disponível em: <https://bit.ly/2UOI4v5>. Acesso em: 22 nov. 2020

_____. **Folha Participações S.A. e Controladas**: Relatório da Diretoria: 2014. São Paulo, 20 dez. 2019. Disponível em: <https://bit.ly/3pOj3OV>. Acesso em: 22 nov. 2020.

_____. **Folha Participações S.A. e Controladas**: Relatório da Diretoria: 2017. São Paulo, 29 ago. 2020. Disponível em: <https://bit.ly/396Vg6W>. Acesso em: 22 nov. 2020.

_____. **Folha Participações S.A. e Controladas**: Relatório da Diretoria: 2018. São Paulo, 1 set. 2020. Disponível em: <https://bit.ly/3nLOYxz>. Acesso em: 22 nov. 2020.

_____. **Edital de Convocação**. São Paulo, 19 jun. 2020. Disponível em: <https://bit.ly/3pQSVTx>. Acesso em: 22 nov. 2020.

FISCHER, Sara. **Trump bump: NYT and WaPo digital subscriptions tripled since 2016**. Estados Unidos: Axios, 24 nov. 2020. Disponível em: <http://bit.ly/37m8bRb>. Acesso em: 25 nov. 2020.

GRIECO, Elizabeth. **U.S. newspapers have shed half of their newsroom employees since 2008**. Estados Unidos: Pew Research Center, 20 abr. 2020. Disponível em: <https://pewrsr.ch/2UStCIH>. Acesso em: 23 abr. 2020.

JARDIM, Lauro. **Mudanças na 'Folha de S. Paulo'**. Rio de Janeiro, Brasil: O Globo, 25 ago. 2020. Disponível em: <https://glo.bo/2HnxU1m>. Acesso em: 22 nov. 2020.

NELSON, Jacob; FERRUCCI, Patrick. **'When money is offered, we listen': foundation funding and nonprofit journalism**. Columbia Journalism Review: Tow Center, Estados Unidos, 19 jan. 2020. Disponível em: <https://bit.ly/3fmBO7b>. Acesso em: 22 nov. 2020.

O ESTADO DE S. PAULO (Brasil). **'Estadão' leva o leitor ao centro da notícia**. São Paulo, Brasil: S/A O Estado de S. Paulo, 2 nov. 2019. Disponível em: <https://bit.ly/2J41KZu>. Acesso em: 29 abr. 2020.

PÉREZ-PEÑA, Richard. **Times to Stop Charging for Parts of Its Web Site**. Estados Unidos: The New York Times, 18 set. 2007. Disponível em: <http://nyti.ms/3mnqols>. Acesso em: 22 nov. 2020.

_____. **New York Times Moves to Trim 100 in Newsroom**. Estados Unidos: The New York Times, 19 out. 2009. Disponível em: <http://nyti.ms/3oOFIJu>. Acesso em: 22 nov. 2020.

PETERS, Jeremy W. **The Times Announces Digital Subscription Plan**. Estados Unidos: The New York Times, 17 mar. 2011. Disponível em: <http://nyti.ms/2LHuU1T>. Acesso em: 12 nov. 2020.

PEW RESEARCH CENTER (Estados Unidos). **Newspapers Fact Sheet**. Pew Research Center: Journalism & Media, Estados Unidos, 9 jul. 2019. Disponível em: <https://pewrsr.ch/338fppi>. Acesso em: 4 jun. 2020.

PODER360 (Brasília). **Estadão contrata McKinsey para fazer transformação digital**. Brasília, 7 ago. 2020. Disponível em: <http://bit.ly/2IWzbNS>. Acesso em: 7 ago. 2020.

PRODIGIOSO VOLCÁN (Espanha). **El cambio digital de O Estado de S. Paulo**. Espanha, 7 out. 2019. Disponível em: <http://bit.ly/3nplTHp>. Acesso em: 3 nov. 2020.

RENNER, Maurício. **UOL Diveo agora é Compasso e UD**. Rio Grande do Sul: Baguete, 13 fev. 2020. Disponível em: <http://bit.ly/3gLQmhy>. Acesso em: 22 nov. 2020.

SACCHITIELLO, Bárbara. **“Não tínhamos como não testar o paywall”, diz diretor do UOL**. São Paulo: Meio & Mensagem, 5 dez. 2017. Disponível em: <https://bit.ly/2Kplm9N>. Acesso em: 7 nov. 2020.

SHERMAN, Alex. **Vox Media to lay off about 72 employees as advertising revenue slumps amid coronavirus quarantines**. CNBC, Estados Unidos, 16 jul. 2020. Tech. Disponível em: <https://cnb.cx/2Km0Ojx>. Acesso em: 20 jul. 2020.

SPAGNUOLO, Sérgio. **A Conta dos Passaralhos**: Um panorama sobre demissões de jornalistas nas redações do Brasil desde 2012. São Paulo: Volt Data Lab, 2 ago. 2015. Atualizado pela última vez em 07 ago. 2018. Disponível em: <https://bit.ly/391QCal>. Acesso em: 22 nov. 2020.

TANZER, Myles. **Exclusive: New York Times Internal Report Painted Dire Digital Picture**. Estados Unidos: BuzzFeed News, 15 maio 2014. Disponível em: <https://bit.ly/334zQni>. Acesso em: 22 nov. 2020.

THE NEW YORK TIMES (Estados Unidos). **TimesSelect**: Overview. Estados Unidos, 2005. Disponível em: <http://nyti.ms/34e9T5b>. Acesso em: 22 nov. 2020.

THE NEW YORK TIMES COMPANY (Estados Unidos). **The New York Times Company Reports 2020**: Second-Quarter Results. Estados Unidos, 28 jun. 2020. Disponível em: <https://nyti.ms/3advjTV>. Acesso em: 25 jul. 2020.

_____. **The New York Times Company Reports 2020**: Third-Quarter Results. Estados Unidos, 27 set. 2020. Disponível em: <https://nyti.ms/3ae7meY>. Acesso em: 28 set. 2020.

TRACY, Marc. **Quartz to Lay Off 80 Employees**. Estados Unidos: The New York Times, 14 maio 2020. Disponível em: <https://nyti.ms/2IYI0ql>. Acesso em: 5 jun. 2020.

_____. **Digital Revenue Exceeds Print for 1st Time for New York Times Company.** Estados Unidos: The New York Times, 5 ago. 2020. Disponível em: <http://nyti.ms/37I3abF>. Acesso em: 6 nov. 2020.

UZABASE (Japão). **2018 Full-year Financial Results:** Presentation Slideshow. Japão, 13 fev. 2019. Disponível em: <https://bit.ly/3nzhqmV>. Acesso em: 22 nov. 2020.

VALOR ECONÔMICO (São Paulo). **UOL compra Digiweb e vira terceiro maior provedor de hospedagem do país.** São Paulo: O Globo, 26 fev. 2008. Disponível em: <http://glo.bo/3gQQcp9>. Acesso em: 7 nov. 2020.

VINH, Khoi. **What the NYT Pay Wall Really Costs.** Estados Unidos: Subtraction, 18 mar. 2011. Disponível em: <http://bit.ly/2Whbh2t>. Acesso em: 22 nov. 2020.

WORKDAY (Estados Unidos). **Job Openings:** The New York Times. Estados Unidos, 2020. Disponível em: <https://bit.ly/3ITD7go>. Acesso em: 22 nov. 2020.

WU, Lu. **Did you get the buzz? Are digital native media becoming mainstream?.** #ISOJ International Symposium on Online Journalism, Estados Unidos, v. 6, ed. 1, p. 131-150, 2016. Disponível em: <https://bit.ly/394rqQp>. Acesso em: 20 mar. 2020. ISSN 2328-0700.

APÊNDICES

APÊNDICE A - DADOS DO IVC ENTRE 2015 E 2020 (PARCIAL)

Tabela 3 - Número de assinaturas (impresso e digital) dos oito principais jornais do Brasil entre 2015 e 2020

Grupo	Veículo	2015	2016	2017	2018	2019	jun.2020
Folha da Manhã	Folha	310.336	313.274	285.334	310.677	329.394	340.511
InfoGlobo	Globo	304.053	307.339	243.404	315.044	333.773	331.474
OESP	Estadão	220.387	210.394	203.272	239.436	245.482	242.226
Sempre Editora	Super Notícia	272.299	247.815	204.715	184.486	190.269	135.471
Grupo RBS	Zero Hora	190.150	194.397	181.129	174.302	153.572	133.056
InfoGlobo	Valor Econômico	62.430	59.019	58.367	88.240	107.219	112.670
Diários Associados	Correio Braziliense	54.180	46.000	44.920	53.078	46.801	42.055
Diários Associados	Estado de Minas	94.160	62.429	51.722	39.898	45.592	37.682

Fonte: Dados do IVC via sistema interno do jornal O ESTADO DE S. PAULO, 2020.

APÊNDICE B - DADOS DE INTENSIDADE DIGITAL

Tabela 1 - Intensidade Digital

Empresa	Planos de assinatura digital	Customização de preços	Publicidade segmentada	Experiência customizada	Receita digital > 50%	Receita não-publicitária > 50%	Internacionalização	Investe em tecnologias próprias	Depto. BI
Estadão	1 ⁴⁵	0,5 ⁴⁶	0	0	0	0	0	0,5	1
Folha	1 ⁴⁷	0	0	0	0	0	0,5	0,5	1
NYTimes	1 ⁴⁸	1 ^{49 50}	1	1	1	1	1	1	1
Vox	0,5 ⁵¹	0	1	1	0	0	0,5	1	1
Quartz	1 ⁵²	0	0	1	0	0	1	0,5	1
UOL	1 ⁵³	0	1	0,5	1	1	0,5	1	1

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020.

Observações: Zero (0) equivale a “não”; meio (0,5) equivale a “parcial”. Seguindo a metodologia de CAPGEMINI (2011), são empresas com atuação em silos, ou seja, apenas alguns setores adotam tais práticas; um (1) equivale a “sim”.

⁴⁵ O ESTADO DE S. PAULO (São Paulo). **Assine Estadão**. São Paulo, 2018. Disponível em: <https://assine.estadao.com.br/>. Acesso em: 22 nov. 2020.

⁴⁶ O jornal O Estado de S. Paulo oferece promoções dinâmicas com base na interação do usuário com o site

⁴⁷ FOLHA DE S.PAULO (São Paulo). **Assinaturas - Folha de S.Paulo**. São Paulo, 2020. Disponível em: <https://secure.folha.com.br/folha>. Acesso em: 22 nov. 2020.

⁴⁸ THE NEW YORK TIMES (Estados Unidos). **The New York Times: Digital and Home Delivery Subscriptions**. Estados Unidos, 2020. Disponível em: <https://www.nytimes.com/subscription>. Acesso em: 22 nov. 2020.

⁴⁹ CAMPBELL, Patrick. **Tearing Down the Pricing of the New York Times**. Estados Unidos, ProfitWell, 16 abr. 2018. O jornal The New York Times aplica preços dinâmicos com base na geolocalização, histórico de leitura e outros dados. Disponível em: <http://bit.ly/3gNFCz4>. Acesso em: 22 nov. 2020.

⁵⁰ MARBACH, John. **Price Discrimination at The New York Times**. Estados Unidos, 14 out. 2019. Disponível em: <http://bit.ly/2LvRwIC>. Acesso em: 22 nov. 2020.

⁵¹ POSNER, Joe; LALWANI, Mona. **How to make more Vox Video happen**. Estados Unidos, 17 dez. 2018. O sistema de assinatura é apenas para o Vox.com e é feito em parceria com o YouTube. Disponível em: <http://bit.ly/34fpBNq>. Acesso em: 22 nov. 2020.

⁵² QUARTZ (Estados Unidos). **Subscribe — Quartz**. Estados Unidos, 2020. Disponível em: <https://qz.com/subscribe/email/>. Acesso em: 22 nov. 2020.

⁵³ UNIVERSO ONLINE (São Paulo). **UOL Assine**: Acesso ilimitado ao conteúdo exclusivo do UOL. São Paulo, 2020. Disponível em: <https://assine.uol.com.br/>. Acesso em: 22 nov. 2020.

APÊNDICE C - DADOS DE INTENSIDADE DE TRANSFORMAÇÃO

Tabela 2 - Intensidade de Transformação

Empresa	Investe em empresas fora do segmento jornalístico	Investe em Research & Development	Atua com computação na nuvem
Estadão	1	0	0,5
Folha	1	0	1
NYTimes	1	1	1
Vox	1	1	1
Quartz	0	0	1
UOL	1	1	1

Fonte: Elaborada pelo autor, 2020.

Observações: Zero (0) equivale a “não”; meio (0,5) equivale a “parcial”. Seguindo a metodologia de CAPGEMINI (2011), são empresas com atuação em silos, ou seja, apenas alguns setores adotam tais práticas; um (1) equivale a “sim”.